

К вопросу охраны болотных массивов Сокольского района Вологодской области

Новосёлов Анатолий Сергеевич, кандидат с.-х. наук, доцент
Уханов Валерий Павлович, кандидат геогр. наук, доцент
Вологодский государственный университет (г. Вологда)

Аннотация. Раскрыта проблема особой охраны наиболее ценных болотных массивов в Сокольском муниципальном районе Вологодской области. Приведена характеристика наиболее крупных болотных массивов, ценных в природоохранном и научном отношениях. Обоснована необходимость охраны типичных (эталонных) для ландшафтов района болотных комплексов.

Ключевые слова: болотный массив, тип торфяной залежи, показатели торфа

On the issue of protection of wetlands of Sokolsky district of the Vologda region

Novoselov Anatoly Sergeevich, PhD in Agricultural Sciences, associate professor
Uhanov Valerii Pavlovich, PhD in of geographical sciences, associate professor
Vologda State University

Abstract. The problem of special protection of the most valuable wetlands in the Sokol municipal district of the Vologda region was shown. The characteristic of the largest wetlands valuable in environmental and scientific relations was given. The necessity of protecting typical (reference) landscapes of the wetland complexes was substantiated.

Keywords: wetland, type of peat deposit, peat indicators

Под термином «**болотные массивы**» понимаются районы, занятые болотами и заболоченными лесами. Изучение болотных угодий обусловлено их большими экономическим, средообразующим, природоохраным и научным значениями. Они: **а)** регулируют поверхностный и подземный сток; **б)** выступают в качестве накопителей углерода и воды; **в)** поддерживают биологическое разнообразие; **г)** служат кормовой базой многих видов животных и **д)** играют роль ресурсно-сырьевой базы для ряда отраслей экономики и промыслов населения. В настоящей работе основное внимание уделено характеристике болотных массивов Сокольского района, наиболее ценных в экологическом и природоохранном отношении. Массивы имеют верховую и переходную типы залежи, часть из которых, и примыкающих к ним заболоченных лесов, подвергались осушению во второй половине XX века.

В **задачи исследования** входили:

- 1) анализ природных факторов, определивших формирование болот и заболоченных лесов района;
- 2) создание банка данных по параметрам торфяных залежей и характеристика основных типов болот и заболоченных лесов, подлежащих охране;
- 3) определение возможностей особой охраны наиболее ценных, ландшафтообразующих болотных массивов.

Практическое значение выполненной работы состоит в создании банка данных комплексного характера по наиболее ценным болотам и заболоченным лесам одного из муниципальных районов Вологодской области; выделении ландшафтообразующих и редких болотных массивов, подлежащих охране на территории района; разработке методов экологического мониторинга таких болотных массивов.

По данным реестра недвижимости Вологодской области и КТКПР [1] доля болот в районе составляет 5,5 %. По материалам торфяного фонда [4] и списку торфяных месторождений области в районе насчитывается 83 болота, занимающих площадь около 55,25 тыс. га, что составляет примерно 13,3 % от площади района. Такие расхождения в данных, вероятно, связаны с тем, что часть площадей заболоченных земель по данным госреестра недвижимости отнесена к заболоченным лесным территориям (землям лесного фонда). Наиболее крупные и ценные болотные массивы показаны на рис. 1 (номера на схеме соответствуют позициям в каталоге торфяного фонда).

Природные условия Сокольского района достаточно благоприятны для формирования и развития водно-болотных угодий и заболоченных лесов. Такие особенности как значительное количество осадков, высокая влажность климата, превышения осадков над испарением, слабая расчленённость значительной части территории и замедленный поверхностный сток, широкое распространение суглинистых и глинистых по литологическому составу поверхностных четвертичных отложений, замедляющих просачивание вод в нижележащие горизонты, способствуют развитию торфообразовательных процессов и заболачиванию территории.

Преобладающая часть болот формируется в результате заболачивания лесов, вод влиянием верховодки, которая соединяется с грунтовыми водами на определенной глубине. В этом случае торфяная залежь представлена сочетаниями торфов лесного происхождения с низинными, переходными, реже верховыми с большим количеством древесных остатков. Часть болот сформировалось при заторфо-

ывании водоёмов ледникового генезиса, существовавших в бассейнах крупных современных рек и озёр (например, на Присухонской и Прикубенской низинах). После заболачивания лесных массивов по периферии этих водоёмов участки болот соединились в

единые болотные системы, занимающие достаточно большие площади (к примеру – Рабангско-Доровское болото).

Рис. 1 Схема наиболее крупных болотных массивов Сокольского района

(1 – Рабангско-Доровский, 2 – Кубинская низина, 3 – Лебяжье, 4 – Морткинский, 5 – Капустино – 2, 6 – Михайлёвский, 7 – Вахтомкое – 2, 8 – Вахтомское – 1, 9 – Вахтомское – 1, 10 – Чистое – 2, 11 – Пельшемская дача – 2, 12 – Алексеевский – 1, 14 – Липовицкий – 1, 15 – Капустино – 1, 18 – Пашиковский, 19 – Мамонский, 22 – Липовицкий – 2, 24 – Тишинский, 29 – Осинки, 37 – Мамонский – 2, 44 – Морткинский – 2, 54 – Федяевский)

Из 83 болотных массивов на территории района под охрану взяты восемь болот, имеющих особое водо- и ресурсоохранное значение. Статус охраняемых объектов подтверждался решениями региональных органов власти в 1978 – 1989 годах. Перечень подлежащих охране болот приведён в таблице 1. В настоящее время их официальный статус не подкреплён новым Законом об особо охраняемых территориях Вологодской области (с изменениями на 06 февраля 2019 года). В соответствии с содержанием статей этого Закона возможно учреждение такой категории ООПТ регионального значения как охраняемые болотные комплексы, либо близких по содержанию категорий с профилями ландшафтных или гидрологических заказников. Для перевода таких болотных массивов в одну из категорий ООПТ необходимо их повторное обследование (мониторинг состояния) и проведение геодезических съёмочных работ по определению границ, подлежащих охране природных комплексов.

Большинство болотных комплексов выступают ландшафтообразующими, или эталонными, для охарактеризованных ландшафтов анализируемого района. Они достаточно разнообразны по площади, происхождению и составу торфяной залежи, и другим характеристикам. Общая их площадь – 21 904 га, что составляет 5,7 % от площади района.

Самый крупный охраняемый болотный массив – Рабангско-Доровский. К числу подлежащих особой охране также относится ещё пять крупнейших болот района, каждое из которых имеет площадь свыше

1 000 га. По территории они размещены неравномерно. Их больше в западной и центральной его частях. Это обусловлено значительно меньшей заболоченностью северной и северо-восточной частей района и меньшей изученностью небольших болотных массивов.

Самые крупные, подлежащие охране болотные массивы, относятся к типу с **преобладанием верховой торфяной залежи** (Рабангско-Доровский, Алексеевский, Липовицкий и Лебяжье). Они имеют значительную долю от площади всех болот района (35 %), общая площадь которых составляет 17 424 га. Именно они выполняют важные ландшафто- и средообразующие функции.

На втором месте по площади и числу можно отнести **массивы с преобладанием переходных типов залежи** (Капустино – 1 и 2 и Пашиковский). Они расположены в западной и центральной частях района, занимая площадь в 3 264 га, что составляет около 8 % от площади всех болот района.

Верховые, подлежащие охране болотные массивы (в районе их пять) характеризуются преобладанием вариантов залежей с сочетанием верховой, переходной, смешанной и низинной (при доминировании верховой).

Значение охраняемых верховых болотных массивов трудно переоценить. Они служат эталонами ландшафтов и ландшафтных районов, в которых находятся, играют большую водоохранную и ресурсоохранную роль, так как способствуют стабилизации водного режима рек района и выступают накопителями углеродсодержащих соединений. Такие

массивы – это ценные ягодные угодья – места произрастания клюквы, морошки и голубики. Кроме того, на большинстве из них в районе расположены места

гнездовой птиц (в том числе и перелётных) и обитает боровая дичь [2].

Таблица 1. **Болотные комплексы, подлежащие охране**

Наименование	Тип по преобладающей залежи *	Краткая характеристика природоохранного значения болотных комплексов
Рабангско-Доровский	В, П, СМ	1. Научное и учебное (Северная часть болота – объект полевых учебных практик ВоГУ) 2. Водоохранное и ресурсное. Аккумулятор влаги и углеродосодержащих соединений (Регулирует уровни воды рек – левых притоков реки Сухоны) 3. Место гнездования и воспроизводства ценной боровой и водоплавающей дичи. 4. Ценные ягодные угодья (клюква, голубика, брусника) и места произрастания лекарственных растений.
Алексеевский	В	1. Ландшафто-образующее (Эталон одного из типичных комплексов урочищ для Двиницкого ландшафта Верхнесухонского ландшафтного района) 2. Научно-практическое и учебное (Может выступать в качестве базы для изучения изменений в болотных природных комплексах под воздействием человека (в северо-западной части болота идёт промышленная добыча торфа)) 3. Водоохранное и ресурсное (Накопитель влаги и углеродосодержащих соединений. Способствует стабилизации водного режима притоков реки Сухоны) 4. Места гнездовой перелётных птиц. 5. Ценные охотничьи и ягодные угодья. Кормовая база крупных млекопитающих.
Липовицкий	В, СМ, П	1. Эталон Двиницкого ландшафта Верхнесухонского ЛР. 2. Водоохранное и ресурсное (Стабилизирует уровень воды в реках Двиница и Стрелица. Накопитель углеродосодержащих соединений). 3. Ценные ягодные угодья и места гнездовой перелётных птиц.
Капустино – 1	П	1. Эталон Кубено-Глушицкого ландшафта Кубеноозерского ландшафтного района. 2. Водоохранное и ресурсное (Стабилизатор водного режима рек – левых притоков реки Сухоны в верхнем её течении. Накопитель углеродсодержащих материалов) 3. Ценные ягодные угодья и места гнездовой птиц.
Капустино – 2	П, СМ	1. Эталон Кубено-Глушицкого ландшафта Кубеноозерского ландшафтного района. 2. Водоохранное и ресурсное (Стабилизатор водного режима рек – притоков реки Сухоны в её верхнем течении. Накопитель углеродсодержащих материалов). 3. Ценные ягодные угодья (клюква, брусника, голубика) и места гнездовой птиц.
Пашиковский	П	1. Эталон урочищ субдоминантов Двиницкого ландшафта Верхнесухонского ландшафтного района. 2. Ценный клюквенник и места гнездовой боровой дичи.
Лебяжье (Угольское)	В	1. Эталон Кубено-Глушицкого ландшафта Кубеноозерского ландшафтного района. 2. Водоохранное и ресурсное (Стабилизатор и регулятор водного режима реки Кубены. Накопитель углеродсодержащих материалов) 3. Ценный клюквенник и места гнездовой птиц и боровой дичи.
Нелидовский	В, П	1. Ценный клюквенник и среда для произрастания брусники и морошки, других лекарственных растений. 2. Стабилизатор водного режима реки Двиницы и её притоков.

Примечание: * В – верховая, П – переходная, СМ – смешанная

На Рабангско-Доровском и Лебяжьем массивах встречаются гнездовья журавлей. Выступая в качестве эталонных (типичных) для региона такие природные комплексы могут служить объектами учебных практик для географов, биологов, лесоводов и экологов-природопользователей. Рабангско-Доровский массив уже используется для таких целей, другие же – возможно использовать в перспективе.

Средняя мощность торфяной залежи на них варьирует от трёх до четырёх метров; максимальная мощность торфа достигает 6,0 – 7,8 м. Зольность колеблется в широких пределах – от 1 до 62 %, при средней в 19 %. Степень разложения торфа повышенная и колеблется от 5 до 25 % при средней около 12 % (табл. 2, рис. 2).

В древесном ярусе доминирует угнетённая сосна. Кустарниковый ярус, как правило, отсутствует. В травяно-кустарничковом ярусе преобладают кассандра,

подбел, багульник, голубика, клюква и морошка [3]. Разнообразие и распространённость травянистых растений здесь невелико. Встречаются пушица и осоки, преимущественно на участках с переходной и низинной торфяными залежами, так как последняя встречается и на таких болотах.

Охраняемых болотных массивов переходного типа в районе три: Капустино – 1 и 2 и Пашиковский. Два из них расположены в крайней западной части

района в пределах Кубено-Глушицкого ландшафта Верхне-Кубенского ландшафтного района (Капустино – 1 и 2), а один массив – в Присухонском ландшафте этого же ландшафтного района. Их общая площадь – 4 380 га, что составляет около 18 % от всех охраняемых и около 8 % от всех болот района.

Таблица 2. Ведомость оценочных показателей изученных болотных массивов

№ п/п	Наименование болотного массива	Занимаемая площадь, га	Запас торфа, тыс. т.	Зольность (в %) Степень разложения (в %)	Мощность залежи (в м): средняя максимальная	Уровень pH
1	Рабангско-Доровский	11 387	96 967	<u>2,8</u> 32	<u>3,92</u> 6,50	3,92
2	Капустино-2	2 398	29 789	<u>6,7</u> 42	<u>1,50</u> 3,25	1,50
3	Лебяжье	3 403	44 579	<u>3,7</u> 35	<u>1,74</u> 6,00	1,74
4	Алексеевский-1	1 387	51 854	<u>2,8</u> 32	<u>3,92</u> 6,50	3,92
5	Липовицкий-1	1 247	4 520	<u>2,0</u> 25	<u>3,93</u> 7,80	3,93
6	Капустино-1	1 116	18 514	<u>5,3</u> 37	<u>2,01</u> 4,90	2,01
7	Пашиковский	866	10 142	<u>6,7</u> 43	<u>2,53</u> 5,00	2,53
8	Нелидовский	100	1 475	<u>4,1</u> 29	<u>2,00</u> 1,20	2,00
Итого		21 904	257 840	В среднем по массивам		
Всего в районе		55 246	612 030	4,26 34,38	<u>2,69</u> 5,14	2,69

Растительность переходных массивов характеризуется сочетанием видов, произрастающих как на верховых, так и на низинных массивах. Древесный ярус, как правило, представлен сосной и берёзой примерно в одинаковых соотношениях. Широко распространены кустарнички – багульник, голубика и клюква. Из травянистых растений произрастают пушица и осоки различных видов. В моховом ярусе отмечается сочетание сфагновых и зелёных мхов. При

чём сфагновые мхи (узколиственный, магелланский и оттопыренный) занимают, преимущественно, верхние части кочек (микрорыссынов), а зелёные мхи произрастают, в основном, у их оснований или в пространствах между кочками (мочажинах). По своему значению охраняемые переходные массивы сходны с верховыми [3].

Рис. 2 – Распределение общего запаса торфа и площадей массивов в относительных величинах от итоговых значений по району

Массивам этой категории характерна переходная залежь (Капустино – 1 и Пашиковское) и сочетание переходной и смешанной залежей при преобладании переходной (Капустино – 2). Средняя мощность залежи варьирует в пределах от 1,50 до 2,58 м (в среднем около 2,0 м). Эти показатели несколько выше, чем у переходных массивов района в целом. Максимальная средняя мощность колеблется от 3,3 до 5,0 м (в среднем – около 4,4 м). Эти показатели, как и показатели средней мощности, для переходных болот района превышают аналогичные величины. Зольность залежей варьирует от 5,3 до 8,5, степень разложения торфа находится в пределах 37 – 43, а средний показатель степени разложения торфа составляет 40,1 %. Последний превышает показатель степени разложения торфа для переходных болот района в целом (на 6 %).

Иначе говоря, изучаемые массивы от общих итогов занимаемых площадей и запасам торфа по району составляют 40 и 42 % соответственно (рис. 2). Исходя из средних значений показателей по массивам нужно отметить Липовицкий (лидирует по максимальной мощности залежей и уровню рН), а также Пашиковский массивы (здесь наибольшая степень разложения торфа). По запасам торфа (табл. 2, рис. 2) в тройке лидеров находятся Рабангско-Доровский, Алексеевский и Лебяжье болотные массивы.

Одним из перспективных направлений работы по совершенствованию сети охраняемых болотных массивов района можно назвать мониторинг её совре-

менного состояния, оценка (обоснование) природоохранной значимости болотных массивов, геодезическая съёмка с выделением границ, разработка режимов охраны и использования и последующим переводом в категории различных профильных заказников или охраняемых болотных комплексов регионального (местного) значения.

Основные выводы. Таким образом, в составе болотных угодий, подлежащих охране в районе преобладают комплексы с верховым типом залежи. Они занимают около 81 % площади болот, подлежащих охране и заболоченных земель. На втором месте переходный тип залежи – около 19 %.

Наиболее значимыми в природно-ресурсном аспекте и перспективными для использования в экономике района выступают такие крупные болотные массивы как – Рабангско-Доровский (самый большой запас торфа – 96 967 тыс. т), Пашиковский и Капустино – 2 (самая высокая зольность из исследованных), Капустино – 1, Алексеевское и ряд других. Они имеют хорошую доступность, значительные запасы торфа и высокую урожайность съедобных ягод.

Кроме того, эти комплексы могут использоваться в научно-познавательных и учебных целях. С точки зрения природоохраны болотные массивы выступают эталонами ландшафтов, в которых расположены; имеют водо- и ресурсоохранное, научно-практическое и учебно-познавательное значения и требуют дальнейшего более детального изучения. В пределах охарактеризованных болотных массивов располагаются места обитания боровой дичи и гнездовий птиц, ценные охотничьи и ягодные угодья.

Литература:

1. Комплексный территориальный кадастр природных ресурсов Вологодской области: департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области. Выпуск 22. – Вологда: ДПР и ООС, 2019. – 493 с.
2. Красная книга Вологодской области. Т.2. Растения и грибы / отв. ред. Конечная Г.Н., Сусллова Т.А. – Вологда: ВГПУ: Русь, 2004. – 300 с.
3. Красная книга Вологодской области. Т.3. Животные / отв. ред. Болотова Н.Л и др. – Вологда: ВГПУ: Русь, 2010. – 207 с.
4. Торфяной фонд Вологодской области (по состоянию разведанности на 01.01.1968 г) / под ред. Б.Л. Стахневича. – Москва : Министерство геологии РСФСР, 1970. – 617 с.